

Отличительные черты западнохристианской традиции миссии, сформированные на ранних стадиях её развития (I-VIII вв.)

Г.В. Борсуковская

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева
129366, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 2
Likhachev Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage
Cosmonauts str. 2, Moscow 129366 Russia
e-mail: galinab1@yandex.ru

Ключевые слова: христианская миссия, Западная Европа, особенности, процесс формирования, факторы влияния, поздняя античность, религия, эпоха Вселенских соборов, язычество, варвары, Церковь, монашество, римские папы.

Key words: Christian mission, Western Europe, features, the process of formation, factors of influence, late antiquity, religion, the era of the Ecumenical Councils, paganism, barbarians, Church, monasticism, Roman popes.

Резюме. В настоящей статье исследуется западноевропейская традиция христианской миссии на ранних стадиях своего развития. Исследование имеет целью выявление уникальных особенностей этой традиции, сформированных в историческом контексте распространения христианства в Западной Европе периода I-VIII вв. Устанавливается то общее, что имела традиция западнохристианской миссии с миссионерскими традициями остального христианского мира и выявляются отличительные черты, приобретённые ею в первые восемь веков Христианской эры. Внимание уделяется тем факторам, которыми было вызвано появление этих отличий. Исследование опирается на труды отечественных и зарубежных историков Церкви, православных священников, миссиологов и богословов.

Abstract. This article examines the Western European tradition of Christian mission in the early stages of its development. The research aims to identify the unique features of this tradition, formed in the historical context of the spread of Christianity in Western Europe during the I-VIII centuries. It is established what the tradition of the Western Christian mission had in common with the missionary traditions of the rest of the Christian world and what distinctive features it acquired in the first eight centuries of the Christian era. Attention is paid to identifying the factors that caused these differences. The research is based on the works of Russian and foreign historians of the Church, Orthodox priests, missiologists and theologians.

[Borsukovskaya G.V. Distinctive features of the Western Christian tradition of the mission, formed in the early stages of its development (I-VIII centuries)]

Введение

Для того, чтобы выявить отличительные черты традиции христианской миссии, сложившейся в Западной Европе, необходимо исследовать процесс формирования этой традиции, начиная с его зарождения. В данной статье изучение этого процесса ограничено ранним периодом истории Древней Церкви, длившимся от начала века апостолов до окончания эпохи Вселенских церковных соборов. Чтобы определить, каким образом в миссионерской традиции Запада сформировались отличия от других подобных традиций, исследуются повлиявшие на это факторы. Прежде всего, это касается историко-культурных и политических условий, в которых развивалась данная традиция, духовное влияние на неё восточной части христианского мира, а также специфика латинского богословия эпохи Вселенских соборов.

Христианская миссия и её теоретико-методологические основы

Говоря о христианской миссии, следует уточнить, что термин «миссия» употребляется здесь в значении одной из «...форм церковной деятельности, целью которой является обращение неверующих к вере в Христа» (Ципин, Владислав, 2021). В аналогичном значении используются слова: «христианизация» «благовествование», «евангелизация», «обращение», «миссионерская проповедь» и другие.

Миссия, являясь призванием Христианской Церкви, присуща всем её конфессиям и деноминациям. Но исторически у каждой Поместной Церкви складывается собственная миссионерская традиция со своими отличительными чертами. Эти отличия могут формироваться только в области вариативных средств миссии - её форм и методов, но не должны касаться её константных составляющих - целей и принципов, которые заданы Евангелием и едины для всех направлений развития христианской миссии (Смулов, 2018: 7).

Различают несколько моделей миссии, которым соответствуют свои исторически сложившиеся системы форм и

методов. К основным относятся три вида моделей. Одну, практикующую методы просвещения, условно называют «монашеской»; другая модель - «религиозно-политическая», она допускает методы политических компромиссов и принуждения; «смешанная» модель использует методы из разных систем (Максимов, 2021: 36). Предпочтение форм и методов из системы той или иной модели миссии определяет отличительные черты каждой миссионерской традиции.

Восточная и западная традиции миссии: общие исторические начала

Для выявления наиболее ранних отличительных черт в традициях западнохристианской миссии рассмотрим условия формирования методов благовестия в первые три века распространения христианства после его зарождения в Палестине.

Как известно из истории Древней Церкви, начало распространения Благой Вести по Римской империи было положено паломниками, слушавшими в Иерусалиме проповедь св. апостола Петра в день Пятидесятницы. За ними последовала проповедническая деятельность свв. апостолов, их учеников и преемников. «По прекрасным дорогам Римской империи Благая Весть разлеталась как искра по бикфордову шнуру. В границах ойкумены, включавших тогда Европу вплоть до Иберийского полуострова на западе и южной части Британских островов на севере, христианство стало стремительно распространяться уже в первом веке...» (Энеева, 2024: 37)

В первые три столетия по Рождестве Христовом евангельская проповедь звучала в условиях тотального господства языческой религии и культуры. Жестокие гонения на христиан назначались императорами Рима, которые сами являлись жрецами языческих культов, а некоторые даже были объектами поклонения. Во всей Римской империи религия христиан была поставлена вне закона, сами они обвинялись в оскорблении святыни (лат. - *sacrilegium*), им приходилось свидетельствовать о своей вере ценой мучений и самой жизни. Как сообщает историк Церкви профессор

В.В. Болотов, особенно трудно было победить в сердцах людей равнодушие, пробудить «...уснувшую, исторически изжившуюся религиозную совесть окружающего христиан язычества,.. личным примером высокого самоотвержения показать окружающему их миру, что религия есть дело настолько важное, что в известных случаях приходится лучше пожертвовать самую жизнь, чем поступиться ею» (Болотов, 1994).

Слово «мученик» в латинском языке означало человека, терпящего мучение, пытку - «marter». Однако там, откуда пришёл этот термин - на востоке, мучеников за веру не воспринимали как пассивных страдальцев, но считали их исповедниками, называя мученика за Христа словом «μάρτυς» - «свидетель». В трудах историка Церкви Н.Т. Энеевой, фундаментально исследовавшей процесс христианизации Европы, приводится множество имён святых мучеников, которые оставила в истории гонений Западная Европа и которые вошли в число православных святых (Энеева, 2023). Пример их любви и верности Христу оказал мощнейшее влияние на становление западноевропейского христианства, их мученичество по своей сути стало миссией, единственно возможной на этом этапе христианизации Европы.

Но для победы над язычеством нужно было ещё и силой разумного слова донести до образованной части общества истины новой религии. Этой цели служили письменные послания богословов-апологетов II-III вв., таких, как Тертуллиан (ок. 160 - ок. 220 г.), утверждавший в своём трактате «Апологетик» (Apologeticum, ок. 197 г.), что для человека естественна вера в Единого Бога, что душа человека - «христианка по природе» и никакие мучения не уничтожат веру, ибо «кровь мучеников есть семя христианства» (Никифоров, 2008). Сочинения апологетов оказали большое влияние на греко-римское общество и способствовали его христианизации. Их опыт стал важным вкладом в развитие просветительских методов миссии.

И вот, благодаря горячим апостольским проповедям, самоотверженным свидетельствам мучеников за веру и разъяснениям писателей-апологетов христианская вера

открывалась сердцам и умам людей, постепенно вытесняла языческие суеверия и становилась доминирующей религией общества.

В 313 г. император Константин Великий узаконил Христианскую Церковь, а церковный собор 325 г. в городе Никея утвердил её союз с империей и вскоре Церковь получила статус государственной. Первым Никейским собором начинается исторический период Вселенских церковных соборов, на которых формулируются догматы, каноны и установления Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Учитывая недовольство языческой знати Рима и поддержку христианского Востока, император перенёс столицу империи на берега Босфора, выстроив там город своего имени - Константинополь.

В период Вселенских Соборов христианизация широкой волной проходит по всей Европе - с юга на север. Среди имён святых проповедников, трудом и подвигом которых христианство распространялось по Европе, после апостолов называют учеников св. ап. Павла - Трофима и Дионисия Ареопагита, - они проповедовали в Галлии (территория современной Франции). Здесь совершал свой подвиг богослов и апологет Ириней Лионский († 203 г.), а свт. Мартин, еп. Турский († ок. 400 г.) искоренял язычество и основывал храмы. Большую роль в христианизации Европы сыграли королева Франции св. Клотильда († 533 г.), прп. Женевьева Парижская, многие другие христианские исповедницы и исповедники (Энеева, 2024: 39). Над организацией миссионерской деятельности на европейском северо-западе трудились такие святители, как римский папа Григорий I Великий (†604 г.) и свт. Бонифаций (ок. 672-754 гг.). Трудями этих и многих других просветителей Европы христианская миссия уже в Раннем Средневековье стала важнейшим социокультурным фактором.

Приведённые факты показывают, что традиции западнохристианской миссии имеют общие исторические начала с традициями всего христианского мира. Богословские истоки у всех миссионерских традиций также едины, они - в святом Евангелии, деяниях апостолов и их учеников.

Исследователи ранних этапов христианского движения не случайно отмечают характерное для него единодушие проповедников: «...изучение христианской истории открывает дух соборной и православной истинно единой веры первых веков» (Мейендорф, 2000: 271). И можно утверждать, что в основание миссионерской концепции Западной Европы были заложены общие принципы христианской миссии - это отражено и в современном Католическом Катехизисе.

Миссия в условиях Западной Европы эпохи Вселенских Соборов

Важным событием для всей Христианской Церкви стало разделение Римской империи между сыновьями императора Феодосия I Великого в 395 г. на два самостоятельных государства - восточную и западную части империи. Церковь Христа при этом оставалась неразделённой, но в ней образовались два иерархически равных патриархата - константинопольский как центр Востока, и римский, начавший превращаться с этого времени в религиозно-политический центр Западной Европы с папской верховной властью.

Римская Церковь вела своё начало от христианской общины, возникшей в Риме в I в. по Р. Х., и в полном единстве со всем христианством начинала формирование своих миссионерских традиций. Но развивать их Римская Церковь должна была с учётом тех историко-культурных условий, в которых она находилась. Особенность этих условий была связана с вторжениями в Западную Европу варварских германских племён, особенно массовыми в период IV-VII вв. И если Восточная Римская империя могла обеспечивать защиту Восточной Церкви, то Церковь Запада лишилась подобной защиты по причине гибели государства и разрушения Рима. В 476 г. последний император Рима Ромул Август передал свои полномочия вместе с императорскими регалиями готскому вождю Одоакру, признав этим, что в Риме больше нет императора. Постоянные вторжения варваров и грабежи привели «...к резкому сокращению христианских общин,

уничтожению многих городов, бывших епархиальными церковными центрами, и общей деградации культурного уровня тогдашнего европейского населения...» (Энеева, 2024: 38). Организация деятельности миссионеров затруднялась разладом церковной структуры, из-за чего процесс христианизации Западной Европы постоянно прерывался и язычники возвращали свои утраченные было позиции во многих областях страны, особенно в Риме, где прежний политеизм поддерживался многими знатными семьями (Энеева, 2024: 39).

Латинская Церковь в этот период страдала от захватов своих земель лангобардами (лат. Langobardi «длиннобородые» - древнегерманское племя) и надеялась на военную помощь Константинополя. Но убедившись, что все силы восточной империи направлены на собственную защиту, осознала, что западное христианство должно защитить себя само. Римский папа Григорий I, как пишет британский историк Церкви Андрей Филлипс, видел способ защиты таким: «...Риму необходимо вступить в союз с германскими королями Запада. А это возможно лишь после обращения их ко Христу» (Филлипс Андрей, прот., 2014). С этой целью Церковь сформировала миссионерское движение, деятельность которого уже в V-VI вв. привела к Крещению нескольких королей, вследствие чего началось массовое обращение германских племён в христианскую веру.

Эти массовые Крещения проводились без предварительного покаяния и катехизации, то есть без подготовки людей к восприятию таинства Крещения (Православная Энциклопедия. Катехизация, 2017). Предполагалось, что со временем христианская культура будет прививаться новообращённым, однако приверженность обычаям предков у крещёных язычников преодолевалась с большим трудом. По этому поводу Теодор Шифер, немецкий историк, отмечает: «...смещение христианских и языческих верований... представляет собой очень распространённую в переходный период форму религиозности, так как Крещение как акт, свидетельствующий об обращении к новому Богу, сплошь и рядом предшествовало подробному наставлению в

христианском учении и потому, что при огромном недостатке в окормлении росток христианской веры был подвержен засыханию» (Schieffer, 1954: 141). Прочность языческих традиций в местном обществе не менее сильно препятствовала успеху миссии. Как сообщает Н.Д. Тальберг, «...язычество особенно сильно было в Риме, где ему преданы были многие знаменитые фамилии» (Тальберг, 1991: 108).

Усугубил эту ситуацию в VIII в. конфликт между папой Григорием III и константинопольским императором Львом III. Причиной конфликта послужила иконоборческая позиция последнего и его попытки навязать свою позицию Церкви. Выступив с протестом против этого, папа лишился покровительства императора, который, к тому же изъял из юрисдикции Римской Церкви несколько провинций, переподчинив их константинопольскому патриарху. «Это решение, - пишет еп. Евфимий (Моисеев), - потрясло самые основы Римской империи» (Моисеев Е., еп. 2020). Наряду с этим церковным землям угрожали нападения лангобардов, поэтому Церковь ощущала нужду в новом защитнике. Во время понтификата папы Стефана II (752-757 гг.) такой защитник был найден, им стал король франков Пипин Короткий - Pippinus Brevis (714-769). Успешно отвоевав у лангобардов ряд провинций, Пипин возложил ключи от их городов на могилу св. апостола Петра в Риме. Так появилось теократическое государство - Папская область (Патримония св. Петра; лат. - Patrimonium Sancti Petri), чем, как считают историки Церкви, «...практически был положен конец византийскому влиянию» (Гергей, 1996).

Но, принимая покровительство королей, Церковь уже не могла со всей строгостью настаивать на правильном понимании ими вопросов веры, напротив - иногда ей приходилось уступать по богословским вопросам. Так, влияние политических интересов направляло развитие латинского миссионерства в сторону «религиозно-политической» модели с характерными для неё методами.

Своеобразие миссии западного монашества

В этих условиях активной движущей силой развития миссии становится монашество. Зародившееся в апостольские времена на Востоке как способ ухода верующих из общества, в котором исповедание веры превращалось в формальность, монашество вдохновлялось заветами Иисуса Христа, примерами св. Иоанна Крестителя, пустынников, отшельников и аскетов. В IV в. восточное монашество было организованным движением со своими уставами, искавшим спасения души от мира, считая, что «мир есть царство гибели» (Брокгауз и Ефрон, 1896: 715).

Позиция западного монашества отличалась большей активностью, чем у восточного. Призванием монашества здесь считался труд ради преобразования мира, покорения его Божьей воле. В отличие от внутренней сосредоточенности монахов Востока, западное монашество, как отмечает Н. Тальберг в своей «Истории христианской Церкви», «...обращало большое внимание на внешнюю сторону христианства - на обряды, дисциплину, управление...» (Тальберг, 1991). Но к духовным трудам Востока в Европе относились очень внимательно. Связующим звеном, соединившим идеи созерцательного Востока с активной позицией Запада, называют прп. Иоанна Кассиана Римлянина (ок. 360-435), (Карсавин, 1912), который открыл для европейцев «...опыт аскетике и монашеских идеалов, выработанных и утверждённых подвижниками Египта и Палестины» (Скурат, 2003). Воспринявшие духовный опыт Востока монастыри Европы - Леринский, Монте-Кассино и другие - становились центрами формирования христианской культуры и просвещения, привлекая к себе многочисленных паломников и местное население. Монастырские стены становились для селян защитой от набегов варваров, а сами варвары под влиянием монахов во множестве принимали Крещение. Значение деятельности монахов для становления европейской культуры неопределимо. Их опыт и мирные методы легли в основу «монашеской» модели миссии, определив её специфику.

Особенности развития богословия Запада эпохи Вселенских Соборов

К важнейшим факторам влияния на развитие западнохристианской миссии следует отнести латинское богословие. Появление в нём значимых отличий от богословских позиций Вселенских соборов Церкви отражалось на традиции западной христианской миссии, формируя её специфические черты. Это коснулось таких установлений Римской Церкви, как её военная доктрина, вопрос о природе и благодати, прибавка к Символу веры, использование икон.

Военная доктрина Римской Церкви

В период ранней патристики на европейском Западе возникла отвергающая войну концепция христианского пацифизма, под влиянием которой у Римской Церкви складывалось отношение к воинской службе. В раннем Средневековье эта концепция вступила в противоречие с профессиональной этикой воинского сословия, основу которого составляли потомки завоевателей империи. В данных условиях для устранения противоречий требовалось сблизить церковную модель христианина-воина с этикой воинской элиты. Проблема была решена в V в. посредством учения «о справедливой войне» св. Амвросия Медиоланского и блж. Августина, которое сделалось основой «Доктрины справедливой войны» Римской Церкви и идеологической базой для воинского сословия Европы (Смирнов, 2008).

Св. Амвросий Медиоланский, который нёс военную службу до того, как стал Миланским епископом, считал, что христианину позволительно бороться с язычеством силой оружия (Ambrosius Mediolanensis, 2012). Анализируя эту позицию историк О.Р. Бородин оценивает её таким образом: «Оправдание войны божественным промыслом заходит у св. Амвросия так далеко, что он, по сути, приближается к идее “священной войны”» (Бородин, 1996). Блж. Августин, развивая идеи св. Амвросия, свою концепцию справедливой войны основывал на

убеждении в глубокой греховности природы человека, неподвластной ему (Августин, 2000). По Августину, как сообщает А.Д. Куманьков, «...идея наказания за грехи становится основой парадигмы христианского учения о войне - bellum iustificum (букв. - наказательная война). Война, таким образом, справедлива, если она оказывается способом избавления от греха, приводит к восстановлению порядка и служит объединению христиан» (Куманьков, 2022). Позже этой доктриной была усвоена германская воинственная мораль, согласно которой сама война есть дело религиозное (Смирнов, 2008), что привело к формированию методов военного принуждения в рамках «религиозно-политической» модели миссии.

«Пелагианские споры»

Влияние на формирование отличительных черт миссионерской традиции Запада оказали также богословские разногласия между блж. Августином и монахом Пелагием. Они известны как «пелагианские споры» или «споры о природе и благодати». В спорах решалось, влияют ли усилия человека на спасение его души или спасти его может лишь благодать Божия. По Августину, природа человека настолько искажена первородным грехом, что сам он не в состоянии спасти свою душу. На этом основании Августин строил своё учение о Божественном предопределении, согласно которому спасение человеческой души зависит от Бога и Его благодати. В отличие от блж. Августина, монах Пелагий считал, что от самого человека и его воли зависит - грешить ему или нет. В результате споров обе позиции были доведены до крайности: Пелагий был близок к отрицанию причастности Бога к бытию и спасению человека, Августин же утверждал, что человек не может даже обратиться к Богу, если нет на то Божественного предопределения.

Церковный Собор 430 г. в Ефессе не принял ни одну из этих крайностей. Соборным решением было признано, что человеку даётся возможность спасти свою душу, если он принимает сторону добра, обратившись к Богу, Его помощи и благодати. Точку зрения Собора выразил св. Иоанн Дамаскин

словами: «Бог всё предвидит, но не всё предопределяет. Он предвидит то, что находится в нашей власти, но не предопределяет этого» (Творения Иоанна Дамаскина, прп., 2002). К данному положению была близка позиция прп. Иоанна Кассиана Римлянина, не согласного ни с Пелагием, умалявшим значение Божественной благодати, ни с Августином, считавшим бесполезными усилия человека по спасению собственной души.

Римской Церковью было принято учение блж. Августина и это не могло не сказаться на методах западных миссионеров, для которых, по Августину, спасение обращаемых не зависело от их собственных устремлений. Прп. Иоанн Кассиан считал причиной такого решения недооценку западным богословием роли аскетического учения восточных монахов в воспитании души человека.

Латинское богословие в вопросе о Филиокве (Filioque)

Самые серьёзные богословские разногласия между Востоком и Западом связаны с вопросом о Филиокве (лат. Filioque - «и от Сына») - добавлением к латинскому тексту Никео-Цареградского Символа веры в части догмата о Пресвятой Троице. Православный священник Валентин (Васечко) сообщает, что распространившееся на Западе Европы учение «...о Filioque связывают с именем блж. Августина, который учил о Св. Духе как “о самом общении Отца и Сына”... Действительно, именно блж. Августин впервые авторитетно заявил об исхождении Св. Духа “и от Сына” в толковании эпизода из Евангелия от Иоанна (20:22)» (Васечко, 2009). Толедские церковные соборы - третий 589 г., в соборном изложении которого впервые упоминается Филиокве, а также двенадцатый 681 г., в документах которого Филиокве включается в Символ веры, - ссылаются на авторитет блж. Августина.

Вопрос о Филиокве, не имевший прямого отношения к методам миссии, косвенное влияние на их формирование оказал. Сделавшись вскоре причиной отложения Римской кафедры от церковного единства, этот вопрос ещё более сблизил священноначалие Рима с франко-германской военной

аристократией, поставив перед необходимостью принимать присущие ей методы деятельности.

Недооценка роли иконы западной миссиологией

Ещё одно важное отличие миссионерской традиции Запада связано с недооценкой Римской Церковью роли иконы в приобщении верующих к церковному вероучению. Иконография на западе не была оценена по достоинству, несмотря на то, что свв. отцы Церкви высоко оценивали икону, называли её «Библией для неграмотных» и «богословием в красках» (Языкова, 2024), несмотря на то, что Вселенский Собор 787 г. в Никее принял догмат о почитании иконописных образов Спасителя, Богоматери, Ангелов и святых, несмотря на православную позицию римских пап в период иконоборчества. Привычнее для римлян было искусство скульптуры, традиции которого восходили к античной культуре.

Кроме того, на отношении латинского богословия к иконе сказались события Трульского Собора 691-692 гг. Часть принятых Собором правил противоречила традициям Римской Церкви, из-за чего папа не поставил свою подпись под общим списком правил, среди которых были и те, которыми определялся характер священного образа. Так Римская Церковь устранилась от формулирования учения о христологической основе иконы - процесса, в котором участвовала вся христианская Церковь. С тех пор в западном священном искусстве иконы используются мало (Цыпин, 2005).

Выводы

Итак, нашим исследованием установлено, что формирование традиций христианской миссии в Западной Европе на ранних своих этапах проходило в тесной взаимосвязи с миссионерскими традициями всего христианского мира, основываясь на общих с ним духовных началах. В первые века Христианской эры Европа принимала веру в Христа от проповедей святых апостолов, исповедников, мучеников, апологетов, отцов

Церкви, епископов и монахов. Влияние этих подвижников на формирование европейской культуры было решающим, опыт их миссии становился общим наследием всей Христианской Церкви и основой её лучших миссионерских традиций.

Начиная с IV в. традиции западной миссии формировались в области практической деятельности европейского монашества, которое, находясь в преемственной связи с духовным опытом восточных монахов, развивало основанные на этом опыте формы и методы миссионерства. Такие монастыри, как Монте-Кассино и Сен-Виктор, аббатства на островах Лерин и Ионы, строили свою миссию на принципах священноапостольства, методах мирной проповеди и девизе «молись и работай» (лат. - *Ora et labora*) св. Бенедикта Нурсийского, названного «отцом западного монашества» (Адальбер де Вогюе, 1995). Использование в миссиях подобных средств способствовало изменению менталитета вчерашних язычников, помогало им открыть сердца для искренней веры в Христа, так что многие из них сами впоследствии вступали в братство монахов. Деятельностная позиция монашества стала отличительной чертой западной миссионерской традиции. Формирование в этой традиции специфики, определяющей её отличия от общехристианского представления о миссии, связано с тем, что латинское богословие по тем или иным причинам стало принимать положения, не соответствующие решениям Вселенских соборов.

Прежде всего, речь идет о появлении «Доктрины справедливой войны», подкрепляющей адаптацию церковных представлений об участии христиан в военных действиях к воинственному мировоззрению язычников, что было вызвано политически мотивированными компромиссами римских пап с военной элитой захвативших Западную Европу языческих племён.

На той же политической основе в Западной Европе было принято добавление (лат. *Filioque*) к утверждённому соборным решением Церкви Символу веры, что впоследствии привело к разделению единой Церкви.

Ещё одним важным отличием от общецерковной позиции явилось принятие Римской Церковью учения о Божественном предопределении блж. Августина, не придававшего должного

значения усилиям человека в борьбе с грехами и спасении собственной души, что отражало принижение латинским богословием роли восточной аскетики в деле самовоспитания человека.

Косвенным результатом учения о Божественном предопределении, с которым связывалось представление о предопределённости участи души, явилась недооценка латинской Церковью иконографии как культурно-изобразительной формы миссии, обращённой к душе человека.

Развитие отличий, выявленных настоящим исследованием в западной миссионерской традиции на ранних этапах её формирования, впоследствии привело эту традицию к уклонению в сторону «религиозно-политической» модели, определив этим специфичность её форм и методов. В следующем тысячелетии этот путь привёл Католическую Церковь к одобрению применения в практике миссии методов принуждения вплоть до физического уничтожения тех, кто не желал принимать христианскую веру от завоевателей. Но в первые восемь веков Христианской эры отмечаются лишь некоторые разномыслия между богословами Востока и Запада. По оценкам православных богословов, «...то, что происходило с I по VIII век, было поиском истин. Как правило, результатом поисков было обретение общего церковного мира, и прежнее разномыслие исчезало в новом ведении о Боге» (Васечко, 2019).

Таким образом, духовное единство западной миссионерской традиции со всем христианским миром определялось их общими началами, историческими и богословскими. При этом, своеобразие традиционных методов миссионерства Запада, связанное с его более активной позицией, чем на Востоке, не искажало евангельских принципов. Однако, ещё в эпоху Вселенских соборов Церкви в области латинского богословия были заложены основания для формирования в западной традиции миссии принципиальных отличий от общецерковного понимания проповеднической деятельности. Так, сильные позиции языческого элемента в религиозно-культурной среде Западной Европы создали условия для появления некоторых церковных доктрин, адаптированных

Г.В. Борсуковская / G.V. Borsukovskaya

к этике воинского сословия, что впоследствии привело к усвоению западными миссиями методов военного принуждения.

ЛИТЕРАТУРА

- Адалбер Де Вогюе. 1995. Церковь, отмеченная монашеством с. 1-27. - В кн. Святой Бенедикт, человек Божий. Перевод с французского В. Бетаки и А. Стерпен.; Париж: Bibliotheque slave de paris collection simvol № 6. 151 с.
- Библия. Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета с иллюстрациями Доре. 2025. 1900 с.
- Бородин О.Р. 1996. Отношение к войне и миру в христианстве эпохи ранней патристики (формирование христианского пацифизма). Византийские очерки. Труды российских ученых к XIX международному конгрессу византистов. Москва.
- Болотов В.В. 1994. Лекции по истории древней Церкви. Т. II. История церкви в период до Константина Великого. I. Церковь послепостольская и Римская империя. [Электронный ресурс]. - Азбука. Ру.
- Брокгауз и Ефрон. 1896. Энциклопедический словарь. XIX А. СПб. 963 с.
- Васечко Валентин, прот. 2009. Сравнительное богословие: учебное пособие. М.: ПСТГУ.
- Гергей Е. 1996. История папства; Пер. с венгр. М.: Республика. 463 с.
- Источник знания. Творения преподобного Иоанна Дамаскина; Пер. и коммент. Д. Е. Афиногенова [и др.]. М. : Индрик, 2002. 414 с. (Святоотеческое наследие / Правосл. Свято-Тихон. богосл. ун-т).
- Карсавин Л.П. 1912. Монашество в средние века. СПб. 110 с.
- Катехизис Католической Церкви; Часть 1, раздел 2, Гл. 3, § 3., III, Миссионерство - требование, вытекающее из вселенского характера Церкви; 850; (1AG 2;2 Иоанн-Павел II, Энциклика «Redemptoris missio» (далее - RM) 23).
- Куманьков А.Д. 2022. История развития теории справедливой войны. БРЭ.
- Максимов Алексей, свящ. 2021. Католическая миссиология: История. Теория. Герменевтика; М. : Изд. ПСТГУ. 384 с.
- Мейендорф, Иоанн, протопресвитер. 2000. История церкви и восточно-христианская мистика. Сост. и общ. ред. И.В. Мамаладзе. М.: Институт ДИ-ДИК. 578 с. Единство Империи и разделения христиан. 13-276 с.
- Моисеев, Евфимий, епископ. 2020. Апостол Германии. Бонифаций, архиепископ Майнцский: просветитель, миссионер, мученик: Житие, переписка. Конец VII - начало VIII века. Пер. с нем. игумен Евфимий (Моисеев); пер. с лат. С. А. Степанцов. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви; Тула. 296 с.
- Православная Энциклопедия. 2008. [Электронный ресурс]. - pravepc. ru.
- Скурат К.Е. 2003. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин - отец востока и Запада // К. Е. Скурат Золотой век святоотеческой письменности (IV - V вв.). МДА.
- Смирнов А.Г. 2008. Культура Европейского рыцарства: христианский идеал и реальность. Автореф. ... кандидата культурологи. 24. 00. 01 - теория и

Г.В. Борсуковская / G.V. Borsukovskaya

- история культуры (Культурология); Государственная академия славянской культуры. Москва. 23 с.
- Смулов А.М., Кирилло-Мефодиевская миссионерская традиция: принципы, формы и методы православной миссии (научное издание). - М., Издательство «Перо», 2018. 125 с.
- Филлипс Андрей, прот. 2014. Святители Григорий Двоеслов и Августин Кентерберийский - апостолы англов [Электронный ресурс]. Перевел с английского Дмитрий Лапа; Переведено по: Andrew Phillips, fr. Orthodox Christianity and Old English Church. 26 сентября 2014 г. - Православие.ру.
- Цыпин Владислав, прот. 2005. Вселенский VII Собор. - В кн. Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». Т. 9: 645-660.
- Энеева Н.Т. 2023. Христианизация Европы в I-XI вв. Вехи истории. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 12 (3): 349-366.
- Энеева Н.Т. 2024. Русская послереволюционная эмиграция и Христианизация Европы. - Традиции и современность. 37: 33-63.
- Языкова И.К. 2011. Торжество Православия. Иконоборчество и иконопочитание [Электронный ресурс]. - Седмица.ru.
- Ambrosius Mediolanensis. De fidei Christiana. II. 16. PL. T. XVI. Col. 587-590, 25-194. Собрание творений: на лат. и рус. языках. Свт. Амвросий Медиоланский; [пер. с лат. Д.Е. Афиногенова, прот. А. Гриня, М.В. Герасимовой; пер. со старослав. Ф.Б. Альбрехта]; ПСТГУ. М.: Изд. ПСТГУ, 2012. Т. 5, [сост. Н. А. Кулькова]. 2015. - 519 с. О вере. 21-419 с.
- Schieffer T. 1954. Winfrid-Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas. Freiburg. xii + 326 p.

Поступила / Received: 07.02.2026

Принята / Accepted: 03.03.2026